

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS POR MEIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS EAD PÓS PANDEMIA

Ciências Humanas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação / 11/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8333170

Eduardo Barbosa Merlim¹

RESUMO

O objetivo da pesquisa é evidenciar a inserção da cultura de aperfeiçoamento por meio de treinamentos para colaboradores por meio digital. As instituições EAD a exemplo a educação sempre é alvo de reflexões, nos níveis formal e informal. A pandemia da Covid-19, decretada em março de 2020, fez emergir uma crise sistêmica sem precedentes no planeta e gerou um cenário de muitas incertezas. Crises, em si, trazem oportunidades e desafios para os atores envolvidos em quaisquer processos. No contexto do ambiente formal das Instituições de Ensino Superior, os impactos do cenário antes e pós-pandemia e da expansão da Covid-19 foram observados de forma ampla, consolidando a perspectiva da reinvenção. Nesta pesquisa, são usados os métodos da revisão de literatura e da observação participante para uma discussão crítica sobre o cenário, na busca da apresentação de caminhos de adaptação das IES brasileiras para o porvir, a partir de 2023. Como conclusões, identificam-se as IES brasileiras como espaços de vanguarda, no contexto da educação formal e a visão mais abrangente do professor como alguém que protagoniza o processo de ensino-aprendizagem. No contexto da busca pela aquisição e manutenção da vantagem competitiva duradoura e sustentável no mercado, investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas assume um papel de suma importância para as organizações. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar como é realizado o treinamento e desenvolvimento de pessoas em uma organização supermercadista da cidade de Boa Vista-RR. Especificamente para alcançar tal objetivo, utiliza-se como principal matriz teórica informações sobre a moderna gestão de pessoas, especificamente trata-se do treinamento e desenvolvimento. A metodologia da pesquisa é exploratória de caráter qualitativo utilizando-se como principal instrumento de coleta de dados um questionário. Os resultados mostram que o treinamento ainda é insuficiente para alcançar os resultados que a empresa almeja, mas que estão na direção planejada, necessitando de ajustes e mensurações para chegarem aos resultados propostos. Em relação ao desenvolvimento, percebe-se certo comodismo dos colaboradores em não buscarem ferramentas e conhecimento, bem como soluções para seu desenvolvimento profissional e pessoal na empresa onde estão inseridos.

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas; Treinamento de Pessoas; Desenvolvimento de Pessoas, Educação, Pandemia, Oportunidades, Desafios, Universidades.

INTRODUÇÃO

Com o fim das duas primeiras décadas do século XXI, é essencial ressaltar que o mundo é um terreno constante de modificações, de novidades, de resgates de experiências antigas, em um cenário de grandes mesclas e buscas de conformidades. O ambiente de mudança, historicamente, foi “acelerado” por conflitos mundiais ou regionais, pestes globais, desastres ambientais ou por outros caminhos antrópicos.

Os atores que formam as diferentes sociedades humanas buscam adaptações aos tempos novos e diferentes que se impõem, de forma assertiva e adaptando-se às demandas que se apresentam.

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) se multiplicam e entram no contexto das interações humanas e da aprendizagem. Os indivíduos formam instituições e elas se inserem no ambiente de modificações, de adequações e de novos procedimentos e mecanismos para atender os seus diferentes públicos.

As práticas acadêmicas, que se constituíram na Idade Medieval, são organizações que, como todas as outras, vem sendo alteradas por esses processos dinâmicos, e assumem um papel de grande importância nas sociedades contemporâneas, em virtude de serem espaços de produção de conhecimento e da durabilidade do saber científico.

A produção da ciência, como produto dos processos do conhecimento humano, evidenciou as universidades como o espaço mais propício, no sentido de estudar profundamente os fenômenos e explicar a comunidade as alterações dos indivíduos, e suas relações nos contextos naturais, humanos e biológicos.

Assim, o ambiente acadêmico também se tornou um espaço importante para a manifestação das diferenças e da diversidade de pensamentos e ações. Por seus vínculos históricos com as grandes transformações e transições na trajetória da humanidade, os ambientes de pesquisas também são terrenos férteis para as reinvenções, em suas múltiplas variáveis.

No Brasil, onde as Instituições de Ensino Superior são relativamente “jovens”, considerando a implantação na Europa e a abertura durante das salas de aula no Brasil, muitos anos privilegiadas classes socialmente com maior poder aquisitivo, há um reforço essencial ao aspecto trino: ensino, pesquisa e extensão, com os seus respectivos eixos de atuação. É prevista na Carta Magna nacional a autonomia universitária, nos contextos didático, científico, administrativo, financeiro e patrimonial, com o reforço às diferentes áreas do saber (BRASIL, 1988).

Nesse terreno histórico, entre grandes impactos sofridos pela sociedade e nos meios universitários, indiscutivelmente os anos de 2020 e 2021 serão lembrados como os de momentos em que o planeta identificou a explosão da pandemia da Covid-19 e a ascensão de termos e perspectivas como “novo normal”, “novos tempos”, “mitigações”, “imunizantes”, “protocolos”, “distanciamento físico”, “isolamento”, entre outros. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o planeta estava vivendo uma pandemia, a do novo coronavírus, ou a Sars-Cov-2. O alerta global foi feito pelo diretor-geral da Organização, Tedros Adhanom (PORTAL ABRIL, 2020).

Cerca de duas semanas depois, em 23 de março de 2020, em carta para líderes políticos, a OMS decretou a Covid-19 como uma pandemia apocalíptica¹, absolutamente sem precedentes. Retomando a questão educacional, o processo de ensino-aprendizagem é sempre algo desafiador para professores e alunos, e traz, ao mesmo tempo, dimensões sociais e históricas.

A educação é um conjunto de possibilidades que gera reinvenções da vida e dos processos sociais. Existe uma convicção geral no meio científico de que a pandemia da Covid-19 não será a última a ser enfrentada pela humanidade, mas se situa como única no contexto das dimensões globais de prevenção e enfrentamento trazidos por ela e pelos seus efeitos.

A pandemia trouxe, dessa forma, alterações em grandes proporções planetárias, trazendo à tona reflexões sobre o comportamento humano e suas dimensões relacionais em campos multidisciplinares.

Mesmo com todos os percalços e enfrentamentos distintos por parte das instituições de ensino superior, públicas e privadas, a ciência e as pesquisas universitária historicamente estão ligadas às buscas de respostas para os problemas sociais e para os avanços nas descobertas e nas invenções para, criativamente, identificar soluções e caminhos para uma nova interpretação do mundo.

Em um mercado cada vez mais acirrado, exigente e em constante desenvolvimento, onde presenciamos o freqüente lançamento de novos produtos, serviços ou tecnologias, as empresas vêm buscando atitudes e soluções dentro da área de gestão de pessoas para manter a constante capacitação e desenvolvimento dos seus colaboradores a fim de torná-las e mantê-las produtivas, eficientes e competitivas.

A gestão de pessoas é constituída de processos, a saber: processo de provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Vale ressaltar que no âmbito deste trabalho, estudamos o processo de desenvolvimento, especificamente as atividades relacionadas ao treinamento e desenvolvimento de pessoas.

O treinamento e desenvolvimento (T&D) de pessoas são estratégias relevantes capazes de garantir o sucesso e a perenidade de qualquer empresa no mercado. Cabe observar que, embora o T&D se utilize de técnicas em comum, não possuem o mesmo significado, pois “[...] O treinamento prepara o homem para a realização de tarefas específicas, enquanto o desenvolvimento oferece ao treinando uma macrovisão, preparando-o para voos mais altos, a médio e longo prazos” (MARRAS, 2000 apud SILVEIRA, 2011, p.30).

Neste contexto, pode-se dizer que, o treinamento é a capacidade, conhecimento e atitudes do colaborador em efetuar as atividades previamente designadas pelos seus gestores.

Por outro lado, o desenvolvimento refere-se ao conhecimento e habilidades desenvolvidas, não necessariamente adquiridas pelo cargo atual, e que juntamente com a ética e conduta do colaborador poderá levá-lo ao crescimento profissional e de carreira dentro da organização.

Uma questão que deve e merece ser enfatizada é que cada organização pode realizar o T&D de pessoas de acordo com suas necessidades e demandas específicas. No contexto desta diversidade e especificidade é que surge o problema de pesquisa: qual a percepção de gestores de uma rede de supermercados varejista na cidade de Boa Vista-RR em relação a realização de treinamento e desenvolvimento de pessoas por meio de tecnologia digitais no período pós pandêmico? Tendo em vista esse problema de pesquisa, este trabalho tem como objetivo geral analisar como é realizado o treinamento e o desenvolvimento de pessoas na organização supermercadista da qual estamos aplicando esse estudo.

E como objetivos específicos, têm-se os seguintes: a) identificar como o treinamento de pessoas é realizado ; b) verificar como é realizado o desenvolvimento de pessoas nessa organização; e c) se há aceitação em relação aos treinamentos na modalidade Digital pelos gestores.

Diante do contexto apresentado, o presente estudo justifica-se pela sua importância e relevância teórica e prática. Do ponto de vista prático, pretende-se contribuir no apoio a identificação de possíveis metodologias de treinamento e desenvolvimento de setores específicos do supermercado objeto de estudo, bem como na proposição de ações para os gargalos e necessidades identificadas.

Do ponto de vista teórico, pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento em uma área ainda pouco explorada conceitualmente na região Norte do país.

1 DESENVOLVIMENTO

Para fundamentação teórica será utilizado nesta obra artigos, livros e pesquisas de campo inerentes à Gestão de Pessoas, mais especificamente sobre dois processos dessa área, o Treinamento e o Desenvolvimento de Pessoas.

Gestão de Pessoas A. G. P. (Gestão de Pessoas) é uma parte muito sensorial na mentalidade corporativa que predomina e na cultura das organizações. Ela é no geral contingencial e situacional, uma vez que ela subexiste por vários aspectos, como a estrutura da organização, os paradigmas organizacionais, a aparência de seu mercado, o ramo da organização, a automatização em uso, as diretrizes internas, o tipo de gestão e outras muitas variáveis.

(CHIAVENATO, 2014) É o procedimento que procura valorizar as pessoas que compõem as organizações, pois são elas que formam a parte “viva” dela, diferenciando os serviços, produtos e atendimentos.

Dessa forma, o empreendedor busca deixar a visão de que a área de Gestão de Pessoas é apenas uma despesa e passa a determinar uma especial atenção ao capital humano, promovendo o desempenho eficiente das pessoas para alcançar os objetivos.

Por este motivo a Gestão de Pessoas é tão importante, pois as empresas são constituídas exclusivamente de pessoas, e todo seu sucesso ou fracasso depende delas.

TREINAMENTO DE PESSOAS

Para Chiavenato (2010), o treinamento é um ciclo contínuo composto por quatro etapas: diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. O diagnóstico é o levantamento das falhas de treinamento dentro da organização.

O desenho é a elaboração das ações de treinamento que serão aplicadas, tendo em base um 8 objetivo específico. A implementação consiste na execução e acompanhamento do programa de desenvolvimento.

E a avaliação é a verificação dos resultados obtidos. Chiavenato (2010, p. 373) ressalta que: As necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas.

A necessidade de treinamento é uma área de informação ou de habilidades que um indivíduo ou grupo precisa desenvolver para melhorar ou aumentar a sua eficiência, eficácia e produtividade no trabalho.

Sobre a duração do programa de treinamento, Chiavenato (2010, p. 374) defende que: O treinamento das pessoas na organização deve ser uma atividade contínua, constante e ininterrupta.

Mesmo quando as pessoas apresentam excelente desempenho, alguma orientação e melhoria das habilidades e competências sempre deve ser introduzida ou incentivada.

Ainda sob a égide da Lei nº 6.297, na década de 1990, que apoiava as empresas a investirem em treinamento, houve uma alta no potencial da capacidade de trabalho por parte dos funcionários, tanto qualitativa como quantitativa, chegando a se comparar com a média dos europeus e americanos.

Contudo, sob o regime do então presidente da República Fernando Collor de Mello, em dezembro de 1990 foi abolida essa lei, fazendo com que a qualificação, a formação e a especialização da mão-de-obra no Brasil entrassem em declínio.

Segundo Marras (2005, p, 176): Segundo os empresários consultados, o Brasil abandonou a era do fordismo, pois hoje, reconhecem, os empregados precisam ter capacidade de discernimento, têm de ser “inteligentes”.

O empregado braçal, segundo eles, chega a ser um “peso morto”. Como visto, o treinamento está focado na preparação das habilidades dos seus funcionários para melhorar seu desempenho dentro da organização.

Vale ressaltar que esse processo deve ser um ciclo contínuo, mesmo quando apresentarem excelência nos resultados, pois com a constante evolução do mercado devem-se introduzir novas habilidades e competências.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

É através das pessoas que quase todos os processos são desenvolvidos nas organizações, para isso é necessário desenvolver e aprimorar o conhecimento dos colaboradores. Chiavenato (2014, p, 307) defende que: Desenvolver pessoas significa apenas dar-lhes informação e apoio suficiente para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e competências e se tornem mais eficientes no que fazem.

É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para que aprendam novas atitudes, soluções, idéias, conceitos e que mudem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes no que fazem.

Um fator preponderante da motivação para o trabalho é a possibilidade, partindo do próprio trabalhador, de conseguir enxergar uma trajetória de crescimento profissional.

Ou seja, a busca por conhecimentos específicos, para um maior amadurecimento de suas atitudes e aperfeiçoamento de suas aptidões. Em termos simples, refere-se à necessidade de angariar ferramentas intelectuais para alcançar desejos antes apenas sonhados (Marras, 2005).

Nesse contexto, é de suma importância que as organizações desenvolvam seus colaboradores e forneça a eles o suporte para que consigam atingir seu crescimento profissional se tornando mais produtivos e ajudando no crescimento da organização, pois esta passará a ter em sua equipe pessoas mais capacitadas.

Investir no desenvolvimento das pessoas que realizam o trabalho nas organizações é investir na qualidade dos produtos e serviços e conseqüentemente, atender melhor os consumidores e ampliar vendas (TACHIZAWA et al, 2006).

No que diz respeito a como é realizado o treinamento os entrevistados foram bem sucintos ao afirmar que os que tiveram, boa parte foram em forma de palestras motivacionais onde as mesmas acontecem no intervalo de aproximadamente seis meses a um ano, ao que se percebe, a falta de maior frequência desse tipo de treinamento deixa uma lacuna no aprendizado e por consequência disso déficit na qualidade do trabalho o que agrava mais ainda os gargalos gerados pela falta do mesmo por ser uma empresa de prestação de serviços.

Vale importante ressaltar que essa realidade vai de contra mão ao afirmado por Chiavenato (2010) onde ele destaca que o treinamento tem um ciclo contínuo e estruturado por diagnóstico, desenho, implantação e validação onde o diagnóstico mostra as falhas no treinamento, o desenho é a reformulação desses treinamentos, a implantação é a parte prática dos mesmos já modificados focando no objetivo específico e por fim a validação que nada mais é que a mensuração desses resultados. Os treinamentos mais comuns em alguns setores acontecem de forma empírica aonde o interessado (aprendiz) vai para um determinado setor e juntamente com os colaboradores com experiência que já trabalham na área aprende na prática toda operação para funcionalidade do setor e/ou função no sentido de melhorar os resultados do mesmo.

Nesse sentido Chiavenato (2010) ressalta que a necessidade de treinamento tem como causa o despreparo profissional. O enraizamento da área de treinamento proporciona habilidades e informações que o corpo vivo de uma organização necessita desenvolver e melhorar para alcançar um nível satisfatório de eficiência e eficácia bem como uma boa produtividade no trabalho.

Ressaltando que em algumas situações onde acontecem palestras que tratam de assuntos alheios a organização e seus colaboradores onde prevalecem outros interesses, essas palestras não se encaixam como treinamento nem com desenvolvimento, a não ser em alguns casos onde se analisada sob uma ótica bem genérica obviamente por parte dos colaboradores essas esparsas ações quando proporcionadas pela empresa ainda podem se encaixar como desenvolvimento.

Quando questionados sobre se o RH (Recursos Humanos) incentiva seu desenvolvimento 61% dos colaboradores responderam que sim, o setor de RH incentiva e 39% afirmaram que o RH não dá nenhum incentivo para seu crescimento.

Uma das questões indaga sobre como os entrevistados buscam se desenvolver, dos quais 93% responderam que buscam seu desenvolvimento através de cursos e 7% optam por livros como forma de se desenvolverem.

Nesse sentido Chiavenato (2014) destaca que o desenvolvimento nada mais é que dar as pessoas conhecimento e condição necessária para seu crescimento intelecto profissional, a fim de se tornarem mais produtivas e eficientes.

E dar a elas a instrução básica para mudança de comportamentos e hábitos para que desenvolva seu macro e micro olhar sobre o todo dentro da organização onde estão inseridos.

Nessa conjuntura foi pedida a opinião dos entrevistados sobre quais os desafios que a empresa tem em capacitar seus funcionários, as respostas de pelo menos 53% da amostra foram enfáticas quando responderam que um dos principais desafios em capacitar seus funcionários é a falta de comprometimento por parte do próprio colaborador, apesar disso, 100% das respostas dos entrevistados mostrou que, sim, eles buscam outros cargos na empresa e seguindo essa mesma linha de raciocínio também foram unânimes quando questionados se sentem preparados para os cargos que exercem atualmente levando a acreditar que há certo comodismo dos colaboradores em não quererem buscar de fato esse crescimento profissional. Marras (2005) enfatiza a importância desse esforço, por parte do colaborador como fator essencial nesse desenvolvimento, ou seja, a angariação própria por conhecimento, ferramentas, e soluções que tragam um crescimento no seu “eu profissional”, de forma objetiva, ir à busca de tornar realidade o que até então só estava em seus pensamentos.

A fim de saber qual o principal motivo que os leva a se desenvolver na empresa as respostas também foi unânime ao afirmarem que o motivo é o crescimento profissional, mesmo tendo como opção de resposta o estímulo da empresa.

Aqui podemos observar a falta de motivação extrínseca oferecida pela organização, a qual poderia instigar esses colaboradores a ponto de buscarem esse desenvolvimento discutido no parágrafo anterior.

Em relação à quais oportunidades de desenvolvimento são oferecidas pela organização 31% afirmaram que a oportunidade de desenvolvimento vem através de seleções, recrutamentos, treinamentos e palestras motivacionais e 69% disseram não receber nenhum tipo oportunidade.

Essa realidade descrita no presente estudo diverge do que defende Tachizawa et al (2006) onde afirma que investir nos colaboradores que, em especial fazem a parte operacional da organização, tem o mesmo teor de resultado quando se fala em qualidade seja de produtos seja de serviços e gera como consequência uma melhor prestação desses serviços e também o aumento nas vendas.

Quando indagados se a oportunidade de desenvolvimento oferecida pela empresa é motivadora e se essa motivação quando existe aumenta o grau de engajamento e comprometimento com ela, 54% afirmaram que sim, 38% responderam que não motivam, pois não existem essas oportunidades e por consequência não existe

grau de engajamento pra se mensurar e 8% disseram que até chegaram a mudar de setor, porém, os retornaram para o setor antigo e sem dar nenhum tipo de explicação, o que gerou uma situação frustrante e desanimadora.

No questionamento que diz respeito a quais as principais tendências de desenvolvimento de pessoas a empresa tem participado 38% afirmaram que não existe nenhuma tendência de aprimoramento da empresa, 54% não souberam responder a essa pergunta e 8% afirmaram ter cursos, treinamentos em gestão de pessoas e estágios com funcionários.

A respeito de como são administrados os conflitos de pessoas 84% disseram que através de conversa entre as partes envolvidas e 16% disseram ser feita da melhor forma possível a fim de evitar danos futuros, porém, não detalharam como é feita essa intermediação. Por fim, pediu-se de forma livre algum aspecto ou consideração que quisessem relatar, onde a maioria não quis se manifestar, por outro lado, os que se dispuseram, a saber, 23%, afirmaram haver carência de treinamento e oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional ao que também afirmaram a falta de atenção para com os funcionários no sentido de entender seus anseios e desejos dentro da organização, como se houvesse uma lacuna vazia entre líderes e liderados chamado comunicação.

Em mercados em constante mudança, para criar vantagens competitivas sustentáveis, a organização precisa identificar suas competências essenciais e adequar seus processos internos de modo a facilitar a contínua regeneração de seu portfólio de recursos.

Para tanto, torna-se fundamental desenvolver competências e alinhá-las em todos os níveis organizacionais, de forma a inovar continuamente as práticas e os processos organizacionais a fim de desenvolver capacidades dinâmicas, que suportem a necessidade de adaptação contínua da empresa diante das mudanças ambientais, possibilitando o alcance de vantagens competitivas sustentáveis.

Nesse contexto, a aquisição, o desenvolvimento e a gestão de competências passam a representar um fator importante na estratégia e na competitividade empresarial. Partindo da premissa de que as competências essenciais, ou seja, uma das principais fontes de vantagem competitiva da organização, representariam o resultado da combinação de competências organizacionais, as quais derivariam da combinação de competências de grupos, que, por fim, teriam sua origem na combinação de competências individuais, poder se-ia constatar que o indivíduo passa a ser tratado não apenas como mais um recurso da empresa, mas, sim, como o principal fator que pode trazer vantagem competitiva sustentável por meio do desenvolvimento de suas competências.

A visão baseada em recursos foca nas capacidades internas, que se agregarem valor, forem raras, e difíceis de imitar, podem representar a base para que a organização possa obter vantagens competitivas sustentáveis (LACOMBE e CHU, 2008). Nesse sentido, organizações estruturadas por competências, que representariam um recurso interno especial, devem ser capaz de articular e integrar cada política de recursos humanos (RH) com seus objetivos estratégicos (DUTRA, 2001).

Assim, a empresa precisa adotar uma gestão que tenha um olhar diferente do modelo tradicional da gestão de pessoas, considerando que a base para essa mudança está relacionada com o desenvolvimento de competências estratégicas e com seu alinhamento com os processos, as políticas, as práticas de gestão de pessoas e, por fim, com seus objetivos estratégicos (MOURA e BITENCOURT, 2006).

Em um modelo estratégico de gestão de pessoas, as práticas de recrutamento e seleção de pessoas devem buscar o desenvolvimento do potencial do indivíduo em início de carreira, ao mesmo tempo que o recrutamento interno deve se dirigir para valorizá-lo em níveis mais avançados (ALBUQUERQUE, 1999).

Para o autor, as políticas de capacitação não devem se restringir somente ao aumento de desempenho do indivíduo na função atual, mas estar mais focada no desenvolvimento de competências que aumentem as

capacidades do indivíduo em gerar valor para a organização no longo prazo, considerando outras funções que ele mesmo pode assumir ao longo da carreira.

Com isso, a capacitação deve focar nos processos de aprendizagem individual, coletiva e organizacional e as necessidades decorrentes da introdução de inovações e de mudanças organizacionais (FLEURY e FLEURY, 2004).

Nessa nova perspectiva, na qual o perfil e a relevância do indivíduo para a empresa sofrem mudanças significativas, e o desenvolvimento de competências organizacionais e individuais passa a ser o foco principal da gestão estratégica de pessoas, torna-se fundamental não apenas quantificar progressos escalonados de competências, mas também compreender como ocorrem as aprendizagens individuais, coletivas e organizacionais (MOURA e BITENCOURT, 2006).

De acordo com Lei, Hitt e Bettis (2001), a transição entre a teoria dos recursos e a teoria das capacidades dinâmicas tende a reposicionar o processo de aprendizagem organizacional como base da administração estratégica.

Nesse novo cenário, a habilidade da organização em se estruturar como sistema integrado de aprendizagem contribuiria para a implementação de uma estratégia mais dinâmica e adequada às atuais características do ambiente competitivo (LEONARD-BARTON, 1992).

Desse modo, os processos de aprendizagem deveriam estar cada vez mais presentes, de forma integrada, nas diversas esferas da empresa, permeando as dimensões organizacionais, coletivas e individuais (MOURA e BITENCOURT, 2006).

Na medida em que a estratégia esteja relacionada a uma abordagem mais prescritiva, poder-se-ia prever certo determinismo acerca das competências essenciais e organizacionais que garantiriam a operação organizacional (MOURA e BITENCOURT, 2006).

Por outro lado, a compreensão da estratégia sob o foco da aprendizagem organizacional permitiria entender de que modo a empresa compreende o contexto à sua volta conforme se confronta com obstáculos e desafios, buscando alternativas (MINTZBERG, AHISTRAND e LAMPEL, 1998).

A aprendizagem no modelo político estaria relacionada ao conceito de aprendizagem em circuito duplo (double looping learning), que, segundo Argyris (1992), estaria associado à percepção e exploração do ambiente pelo indivíduo por meio do acesso a novas informações, as quais seriam comparadas com as regras e processos atuais dos sistemas produtivos, com o objetivo de refletir sobre a pertinência ou não do conjunto de normas vigentes, bem como o de implementar ações corretivas necessárias, ou seja, reconfigurando o próprio sistema.

Segundo o autor, no âmbito organizacional, a aprendizagem em circuito duplo implicaria questionamento contínuo das bases de configuração de um dado sistema produtivo, por meio da obtenção de novas informações, considerando redesenhar e/ou modificar de forma relevante os processos, a tecnologia ou a própria organização, se necessário.

No que tange ao âmbito do indivíduo, o autor ressalta que esse tipo de aprendizagem traria à pessoa uma necessidade de questionar as próprias maneiras de comportar-se, optando por mudar quando fosse preciso.

Vasconcelos, Mascarenhas e Vasconcelos (2004) observam que o modelo político de gestão de pessoas estaria mais próximo do modelo de organização em aprendizagem que, nesse contexto, poderia estar associado à criação de um “sistema fracamente articulado” (loosely coupled systems), o qual, segundo Weick (1995), permitiria a diversidade cultural e o debate entre indivíduos com diferentes representações da realidade, favorecendo a criação de várias opções de ação ao questionar o status quo, e sendo fonte de aprendizado, desenvolvimento de

competências e inovação. Para Weick (1995), o sistema fracamente articulado preserva as diversas identidades e particularidades de cada um dos subsistemas organizacionais, possibilitando, desse modo, a manutenção de diferentes padrões culturais que, ao conviver juntos e de forma pacífica, podem ser usados como base para mudanças mais complexas, que demandem soluções inovadoras.

2 CONCLUSÃO

Nesta era caracterizada pelo consumismo pela globalização dos mercados e pela tecnologia que vem automatizando boa parte dos processos produtivos a competitividade se torna ainda mais acirrada e, com isso, a Gestão de Pessoas se torna ainda mais desafiadora e foi com os olhos voltados para essa área que este trabalho teve como objetivo geral analisar como é realizado o treinamento e o desenvolvimento de pessoas na organização e sendo mais específico analisar os fenômenos no que tange o treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa supermercadista da cidade de Boa Vista -RR.

Em relação ao treinamento na empresa pesquisada observou-se pela pesquisa e também através dos dados observacionais, certo grau de exigência por parte das pessoas que estão na posição de líderes para com os liderados mesmo o subordinado tendo recebido pouco ou nenhum treinamento, o que mostra incoerência quando se fala de receber treinamentos com a entregar de resultados.

Com base nos dados angariados em relação ao desenvolvimento na empresa estudada pode-se observar que ainda há uma carência de investimentos nessa área que não é apenas importante, mas indispensável para o crescimento da própria organização a qual o colaborador encontra-se inserido, uma vez que o nível de desenvolvimento diz muito sobre o resultado final da empresa, seja produto ou serviço.

De modo geral, com base nas informações obtidas neste estudo, pode-se destacar que, apesar da empresa ser bem estruturada, ainda há um gargalo no que se refere à gestão de pessoas mais especificamente ao T&D, pois os entrevistados de forma generalizada apontam certa escassez na visão dos funcionários como sendo “colaborador” não por serem completamente descomprometidos, mas também pelo fato da própria empresa não dar a devida importância às pessoas que lhes dão resultados a saber, seus colaboradores.

Como fator limitante deste estudo vale enfatizar o fato de que a pesquisa aplicada teve restrição apenas no olhar dos colaboradores não tendo a completude da pesquisa na réplica por parte dos gestores.

De modo que fica a sugestão de futuros estudos serem realizados voltados a identificar o ponto de vista não somente dos 32 colaboradores, mas também dos gestores a fim de se identificar respostas mais assertivas na área de Gestão de Pessoas em relação à T&D.

Podem-se considerar também como fator limitante as dificuldades de coleta de dados, pois alguns colaboradores não responderam o formulário de perguntas por meio da ferramenta google, disponibilizada para resposta no celular, alegavam não ter tempo de responder.

Propõe-se então que novos estudos sejam feitos no intuito de identificar de maneira prática se, não só a empresa do presente estudo, passam pelos mesmos desafios descritos neste trabalho, pois se a organização dentro de seu patrimônio tem um bem maior esse bem tem por nome ser humano.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2010.

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. –4. ed. – Barueri, SP: Manole, 2014.

CARVALHO, Maria Balbina; MARCHI, Marisa Oliveira; SOUZA, Thiago Menezes: treinamento e desenvolvimento de pessoas, 2013.

JUNIOR, Guanis de Barros Vilela: métodos científicos, [2020?].

LEITE, Paula Almeida Ribeiro; LOTT, Tereza Cristina Carneiro: Treinamento e Desenvolvimento organizacional, uma ferramenta nas empresas atuais, 2013.

MARRAS, J. P. Gestão de pessoas em empresas inovadoras. São Paulo: Futura, 2005.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2º Ed. Novo Hamburgo, RS: Fevale, 2013

SILVA, Ana Paula Barros; MARQUES, Camila Salles; PIRAN, Rafhaela: De recursos humanos à gestão de pessoas na era dos talentos, 2013.

GERHARDT, Tatiana Angel; SILVEIRA, Denise Tolfo: Métodos de pesquisa, 2009.

ZIESEMER, Klaudia Karla Almeida; MOURA, Maria Celia Laureano; GOMES, Rickardo Léo Ramos: A importância do Treinamento, 2016.

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração estratégica e vantagem competitiva. 3.ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2011.

BURNARD, K.; BHAMRA, R. Organisational resilience: development of a conceptual framework for organisational responses. International Journal of Production Research, v. 49, n. 18, p. 5581-5599, 2011.

DUTRA, J. S. (Org.). Gestão por competências: um modelo avançado para o gerenciamento de pessoas. São Paulo: Gente, 2001.

EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of Management Review, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989.

FIKSEL, J. Designing resilient, sustainable systems. Environmental Science and Technology, v. 37, n. 23, p. 5330-5339, 2003.

FIKSEL, J. Sustainability and resilience: toward a systems approach. Sustainability: Science Practice and Policy, v. 2, n. 2, p. 14-21, 2006.

FLEURY, A.; FLEURY, M. T. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de administração de empresas, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995.

HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. The core competence of the corporation. Harvard business review, v. 68, n. 3, p. 79-91, 1990.

HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Competing for the future. Harvard Business Review, v. 72, n. 4, 1994.

LACOMBE, B. M. B.; CHU, R. A. Políticas e práticas de gestão de pessoas: as abordagens estratégica e institucional. Revista de Administração de Empresas, v. 48, n. 1, p. 25-35, 2008.

LEI, D.; HITT, M.; BETTIS, R. Competências essenciais dinâmicas mediante a meta aprendizagem e o contexto estratégico. In: FLEURY, M. T.; OLIVEIRA JR., M. M. (Eds.). Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2001. 157-180 p. LEONARD-BARTON, D. Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing new product development. Strategic Management Journal, n. 13, p. 111-125, 1992.

MINTZBERG, H.; AHISTRAND, B.; LAMPEL, J. Safari de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 1998. MOURA, M. C. C.; BITENCOURT, C. C. A articulação entre estratégia e o desenvolvimento de competências gerenciais. RAE Eletrônica, v. 5, n. 1, art. 3, jan./jun. 2006.

PELAEZ, V. et al. Análise da capacidade dinâmica na indústria de máquinas para madeira: estudos de caso. Revista Brasileira de Inovação, v. 8, n. 2, p. 341-370, 2009. SIMON, H. A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997.

VASCONCELOS, F. C.; CYRINO, A. B. Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e a convergência entre estratégia e teoria organizacional. Revista de Administração de Empresas, v. 40, n. 4, p. 20-37, 2000.

[1] Pós Graduando em MBA Gestão da EAD – Professor Centro Universitário Estácio da Amazônia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e doutorado)
em todos os estados da
Federação.